

**КОНСУЛЬТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ЎЗИНИ-ЎЗИ АНГЛАШНИНГ
ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ НАЗАРИЙ-
МЕТОДОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ТАЛАБЛАРИ.**

Ш.Нигматова

ЎзМУ Педагогика ва умумий психология
кафедраси ўқитувчиси

muhammadibrohim280219@gmail.com

тел: +998946358558

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561022>

Аннотация. Барча ривожланган мамлакатлардаги каби Ўзбекистонда ҳам психологик хизмат муаммосининг қай тариқа ва қандай илмий ташкилий асосларда бартараф этилаётганлигини ўрганиш, таҳлил ва талқин қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзи: Консультация ,ўзини-ўзи англаш, тизимлилиги, мураккаб вазиятлар.

Аннотация. В Узбекистане, как и во всех развитых странах, важно изучить, проанализировать и осмыслить, как и на какой научно-организационной основе решается проблема психологической службы.

Ключевое слово: Консультация, самосознание, системность, сложные ситуации.

Annotation. In Uzbekistan, as in all developed countries, it is important to study, analyze and comprehend how and on what scientific and organizational basis the problem of psychological service is solved.

Key question: Consultation, self-awareness, consistency, difficult situations.

Барча ривожланган мамлакатлардаги каби Ўзбекистонда ҳам психологик хизмат муаммосининг қай тариқа ва қандай илмий ташкилий асосларда бартараф этилаётганлигини ўрганиш, таҳлил ва талқин қилиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки Республикада психологик хизматга оид олиб борилаётган назарий-илмий ва амалий-услубий ишлар кўламига маълум тартибда баҳо бермай туриб, Ўзбекистонда психологик хизматни янада такомиллаштириш ва ривожлантириш масаласи ҳақида фикрмулоҳаза юритиб бўлмайди. Ўзбекистонда психологик хизмат таркиб топишининг дастлабки илдизлари ва интиҳоси асримизнинг 30-йилларидаги педалогия фани ва педалогик хизмат фаолиятларига бориб 86 тақалади. Архивдан олинган маълумотларга қараганда, мазкур йилларда таълим жараёнини ташкил этиш ва ривожлантириш ёш ва ўқитувчи фаолияти билан боғлиқ психологик омилларга асосланган ва бу талайгина яхши натижалар ҳам берган. Бироқ, афсуски, ўша даврдаги Собиқ иттифоқ мафкураси ва Халқ таълими ўртасида пайдо бўлган айрим объектив ва субъектив зиддиятлар оқими умумтаълим мактаблари учун муҳим

аҳамият касб этган педологик хизмат илдизига болта урди ва уни расмий тарзда йўққа чиқарди (Батафсил маълумотларни Ўзбекистон Архивида сақланувчи ҳужжатлардан олиш мумкин). Натижада, педагогик психология йўли билан бажариладиган барча ишлар мактабда фақат педагогик ёндашувлар асосидагина амалга оширилди. Шундай бўлса-да, Ўзбекистондаги умумтаълим тизими билан боғлиқ изланишлар ва психологик тадқиқотлар тўхтаб қолгани йўқ. Айниқса, П.И.Иванов, В.Э.Чудновский, М.Г.Давлетшин, М.Воҳидовлар томонидан ишлаб чиқилган қатор илмий ва методик тавсиялар мактабда психологик хизмат татбиқини яратиш учун маълум даражада асос бўлиб келди. Бинобарин, 70-80-йилларда Тошкент Давлат Университети психология кафедраси олимлари томонидан психологик тадқиқотларнинг ҳаётга татбиқини амалга ошириш мақсадида талайгина меҳнат жамоаларида психологик хизмат тизими жорий қилинди ва Республикамизда илк бор қатор меҳнат ва ишлаб чиқариш жамоаларида инсон ва меҳнат фаолияти, шахс ва шахслараро муносабатлар, раҳбар ва жамоа психологияси билан боғлиқ илмий-амалий ишлар олиб борилди. Масалан: "Тошкентигрушка" фабрикасида 165/86 рақамли хўжалик шартномаси асосида олиб борилган ижтимоий психологик иқлимни таҳлил қилиш, ўрганиш ва яхшилашга қаратилган ишлар кўлами, "Ўзбекгазпром" тизими ташкилотларида инсон омилларини ўрганиш ва ундан ишлаб чиқаришда унумли фойдалана олиш йўлларни ижтимоий психологик жиҳатдан асослаб бериш борасида олиб борилган илмий-амалий ишлар кўлами (мазкур ишлар: 154.4 мавжуд цифри ва 01840083351 рақамли Давлат қайдномаси асосида расмийлаштирилган), Муборак газни кайта ишлаш заводи меҳнат жамоаларидаги ижтимоий психологик хизматнинг ташкил этилиши (УДК 152.2 87 Давлат рўйхати рақами 000702604) ўрта Осиё илмий текшириш ирригация институти (САНИРИ-165/83 рақамли шартнома ва УДК-154.4 Давлат рақами 01840085628 асосида расмийлаштирилган) да бажарилган комплекс ижтимоий психологик ишлар кўлами шулар жумласидандир. Кафедра олимлари З.Р.Душабоев, Э.Ғ.Ғозиев ва В.А.Токаревалар раҳбарлигида олиб борилган мазкур ишлар кўлами ниҳоятда кенг қамровли илмий-амалий ва ижтимоий-психологик тадқиқотлар татбиқи учун муҳим аҳамиятли эканлиги билан алоҳида ажралиб туради (Мазкур ишлар ҳақидаги батафсил ҳисобот берувчи маълумотларни Тошкент Давлат Университети психология кафедрасида сақланувчи ҳужжатлар архивидан олиш мумкин). Шунингдек, 60-70 йилларда Ўзбекистон

Педагогик Фанлар Илмий текшириш институти ходимлари П.П.Зимин, В.А.Токарева, М.Ш.Расулева, М.Дадажоновлар томонидан мактабда психологик хизмат татбиқини ўрганишга оид қатор изланишлар, амалий тадбирлар олиб борилди. Айниқса, 1966 йилда Чирчиқ шаҳрида ахлоқий тарбияга оид, 1973 йилда Андижонда оилавий тарбияга оид, Самарқандда таниқли психолог Н.А.Менчинская иштирокида ақлий тараққиёт муаммоларига оид олиб борилган изланишларни алоҳида қайд этиш мумкин (бу ҳақдаги батафсил маълумотларни ЎзПФТИ Архивида сақланувчи шу йиллардаги ҳисоботлар ҳужжатидан олиш мумкин). Бинобарин, мамлакатдаги иқтисодий-ижтимоий ислохотларнинг самарали бўлишини таъминлаш, ишлаб чиқаришда ва ижтимоий ҳаётнинг барча бўғинларида инсон омилидан фойдаланиш, ҳар бир шахс имкониятларини тўла-тўқис юзага чиқариш масаласи Ўзбекистон психологлари олдида психологик хизмат билан боғлиқ қуйидаги вазифаларни амалга ошириш масъулиятини юклади: –аҳоли ўртасида психологик саводхонликни оширишга қаратилган қатор тадбирларни белгилаш ва уни амалга ошириш; –ҳар бир шахс имкониятини жамоадаги ижтимоийпсихологик иқлимни Ўзбекистонда олиб борилаётган ижтимоийиқтисодий ва этнопсихологик тамойилларига мослаштирилган энг илғор тестлар, методикалар асосида ўрганиш, таҳлил қилиш ва бу борада тегишли хулосалар чиқариш; ходимларни танлаш ва психологик имкониятлари асосида турли соҳаларга йўналтиришда маъмурий ташкилотларга кўмаклашиш, шунингдек барча бўғиндаги раҳбар ходимларнинг мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий тараққиёт талабига мос психологик саводхонлигини ошириш мақсадида қисқа муддатли "ижтимоий психология" курсларини ташкил этиш; –фуқароларнинг касбий йўналишларини аниқлаш ва меҳнат биржалари фаолиятини режалаштиришда фаол ёрдам кўрсатиш; –қатор йўналишларда аҳолига социал-психологик хизмат кўрсатилишини таъминлаш: Жумладан; индивидуал психологик хизмат; ишлаб чиқариш ва меҳнат жамоаларига психологик хизмат; оилавий ҳаёт тизимида психологик хизмат; о халқ таълими тизимида психологик хизмат; ички ишлар тизимида психологик хизмат; о спорт ва соғломлаштириш тизимларида психологик хизмат; тиббиёт тизимида психологик хизмат; транспорт тизимида психологик хизмат. Шунингдек, мазкур соҳаларда психологик хизматни муваффақиятли амалга ошириш учун "социолог-психологлар", "амалиётчи - психологлар" тайёрлаш механизмини ишлаб чиқиш бугунги кунда энг

долзарб муаммо эканлиги янада сезилмоқда. Юкоридаги вазифаларни амалга ошириш борасида олимлар томонидан талайгина назарий-илмий ва амалий-услубий ишлар амалга оширилди. Жумладан, Низомий номли Тошкент Давлат педагогика университетининг етакчи мутахассислари раҳбарлигидаги олимлар гуруҳи, Ўзбекистон Миллий университетининг Э.Ғозиев раҳбарлигидаги олимлар гуруҳи, А.Авлоний номидаги Республика педагогик ходимлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш марказий институтининг етакчи олимлар гуруҳи, Республика иқтидорли болаларни танлашга хизмат қилувчи олимлар гуруҳи, вилоятлардаги психология кафедрасида фаолият юритаётган олимлар гуруҳи томонидан олиб борилган ва олиб борилаётган илмий-амалий тадқиқот ишлари у ёки бу соҳада психологиянинг амалий татбиқини яққол ва равшан намоён этмоқдаким, бу хайрли ишлар Ўзбекистонда ташкил этилган умумий психологик хизмат 89 тизимининг дастлабки илмий-ташкилий асосини барпо этишда муҳим аҳамият касб этади. Янашуни алоҳида таъкидлаш жоизки, 1998-йилда илк бор профессор Ш.Баротов томонидан “Ўзбекистонда Психологик хизмат ташкил этилишининг илмий-амалий ва ижтимоий психологик асослари” мавзусида докторлик диссертацияси ҳимоя қилинди ва мазкур йўналиш бўйича Ш.Баротов раҳбарлигида қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. Масала моҳиятидан келиб чиқиб, психологик хизматнинг айнан илмий ташкилий мазмуни ва психологик хизмат татбиқининг амалиётдаги фаолият йўналишлари ҳақида фикр-мулоҳаза юритишга ва мазкур фикрмулоҳазаларни Ўзбекистондаги психологик хизматнинг бугунги ҳолатини таҳлил қилиш нуқтаи назаридан талқин қилишга тўғри келади. Бинобарин, ўтган асрнинг 90-йилларида ташкил этилган психологик хизматнинг умумий мазмунини қўйидаги 2 йўналиш асосида тасаввур қилиш мумкин: 1. Психологик хизматнинг илмий-амалий асослари. 2. Психологик хизматнинг ташкилий фаолият асослари. Психологик хизматнинг илмий-амалий асосларига илғор психология фанидаги назарий-илмий, методологик йўлланмалар, тамойиллар, мезонлар ва хулосаларнинг амалиётдаги татбиқи киради. Бу татбиқ эса илмий-амалий иш жараёнининг психологик, психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологик маслаҳатлар каби йўналишларида ўз ифодасини топади. Психологик хизматнинг ташкилий фаолият асослари, деганда қайси соҳада психологик хизматнинг ташкил этилишига қараб ўша соҳа йўналишидаги юқори ташкилот (Вазирлик) қарори ва шу қарорга мувофиқ ташкилот, корхона

муассасаларида психологик хизмат тизимининг худудий психологик хизмат марказлари фаолияти ёки бевосита амалиётчи-психологлар фаолияти орқали татбиқ этилиши тушунилади. Юқоридаги 2 йўналиш асосида психологик хизмат татбиқининг тарихий ҳолатига назар ташлайдиган бўлсак, ҳар ҳолда бу борада муайян ишлар бажарилганлигининг гувоҳи бўламиз. Чунончи, Республика Темир йўл вазирлигининг 1991 йил 13 90 август 41/42 буйруғига биноан Республика Халқ таълими вазирлигининг 1992 йил 17 ноябрь № 313 рақамли буйруғи асосида, Ўзбекистон Автомобил транспорти давлат-акционерлик корпорациясининг 1995 йил 25-ноябрь 07-3/139 рақамли махсус хати асосида жойларда психологик хизмат татбиқи жорий қилинди. Мазкур кўрсатмаларга мувофиқ Тошкент ва Бухоро темир йўл бўлинмаларида психологик хизмат жорий қилинди. Бўлинмадаги ҳар бир ишчи-ходимнинг ўзига хос психологик имкониятлари ва касбий лаёқати таркиб топганлигининг психологик омиллари асосида иш фаолиятини ташкил этишга оид талайгина ишлар амалга оширилганлигини алоҳида қайд этиш мумкин. Жумладан, темир йўл тизими бўйича анча муваффақиятли татбиқ этилаётган психологик хизматнинг характери ва аҳамиятини таҳлил қилиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида ҳар бир "машинист" фаолиятида, ходимларни психологик танлов асосида ўз ўрнига қўйишда, жамоадаги шахслараро муносабат муомаласини юқори савияга кўтаришда ҳар бир ходимнинг ижтимоий "МЕН" лигини тўғри ва адекват тарзда англашда анча ижобий силжишлар рўй берган (Мазкур жойлардаги психологик хизмат ютуқлари билан боғлиқ батафсил маълумотларни ушбу муассасаларда астойдил фаолият кўрсатаётган амалиётчи-психологларнинг 1993, 1994, 1995, 1996 йиллар мобайнидаги иш фаолиятини ифода этувчи йиллик ҳисобот материалларидан олиш мумкин). Ўзбекистонда психологик хизматнинг ташкил этилиши ва такомиллаштирилиши маълум маънода республика Халқ таълими вазирлигининг қатор кўрсатмалари асосида имконияти бор умумтаълим мактабларида психологик хизматнинг жорий қилиниши билан ҳам бевосита боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Васи́ла Каримова Психология, О'қув ва методик қо'лланмалар, Дарсликлар ТОШКЕНТ 2012
2. КАРИМОВА Васи́ла Маманосировна, ҲАЙИТОВ Ойбек Эшбоевич, АКРАМОВА Феруза Акмаловна, ЛУТФУЛЛАЕВА Нигора Халимбаевна "ПСИХОЛОГИЯ" Ўзбекистон Республикаси Олий ва о'рта-махсус, касб-

хунар та'лими о'қув-методик бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи Кенгаш томонидан нопедагогик ва нопсихологик
олий о'қув юртлари талабалари учун дарслик сифатида тавсия этилган
ТОШКЕНТ-2007

3. И.Исмоилова, Н.Абдуллаева "Ижтимоий психология" Ўқув қўлланма
Тошкент-2013

